

¿TE APATECE APRENDER CIENCIA JUGANDO EN RRSS? TE PRESENTAMOS EL “ROSCO DE LA CIENCIA”

Marina Getino-Álvarez^{1,2,*}-Ruth C. Martín-Sanz^{1,2,*}

¹*Ciencia en el 109 - proyecto empresarial de divulgación científica*

²*Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible (iuFOR-Universidad de Valladolid)*

*cienciaenel109@gmail.com

Palabras clave: creación de contenido; divulgación científica; Instagram; rosco de la ciencia.

En el proyecto de divulgación científica *Ciencia en el 109* combinamos talleres y charlas con una presencia activa en redes sociales (RRSS), principalmente en Instagram. Actualmente, internet y las RRSS son la principal fuente de información sobre ciencia para personas entre 15 y 44 años [1], debido a ventajas como su facilidad de uso, alcance masivo, inmediatez, accesibilidad y uso en cualquier momento y lugar o el ser canales de interacción con el público [2,3].

Una de nuestras creaciones y acciones divulgativas en RRSS, que ha tenido gran éxito entre nuestros seguidores, es el “Rosco de la Ciencia” (Fig. 1).

Fig. 1. Presentación del *Rosco de la Ciencia* y rosco ejemplo.

Inspirado en un popular programa de televisión, en *Ciencia en el 109* hemos adaptado el concepto a la divulgación científica. Utilizando los elementos de la tabla periódica, creamos el *Rosco de la ciencia* (Fig. 1) como parte clave de nuestro proyecto divulgativo en sus inicios. Cada domingo, de febrero a agosto de 2023, compartimos en RRSS un nuevo Rosco con la definición de palabras, conceptos o personalidades científicas destacadas cuyo nombre empieza con una letra concreta (Fig. 1 y Fig. 2a). Tras publicar el Rosco, alentamos al público a responder a la pregunta, fomentando la participación y el aprendizaje colectivo. Una semana después, revelamos la respuesta en un post informativo y visualmente atractivo (Fig. 2), que incluye explicaciones científicas divulgativas (Fig. 2c), infografías creadas por nosotras (Fig. 2d) e imágenes relacionadas. Una vez resuelto el Rosco, subimos el siguiente *Rosco de la Ciencia* con su correspondiente incógnita.

Fig. 2. Ejemplo de resolución de uno de los *Roscos de la Ciencia*.

a) Portada, b) resolución, c) explicación aportada, d) infografía propia, e) elemento químico.

Una peculiaridad del *Rosco de la Ciencia* que lo hace aún más interesante es que, dado que está elaborado con elementos de la tabla periódica, aprovechamos cada resolución para divulgar también sobre el elemento químico en cuestión (Fig. 2c y 2e), incluyendo detalles sobre su descubrimiento, aplicaciones, curiosidades, etc.

Los resultados del *Rosco de la Ciencia* en nuestras RRSS han sido excepcionales, con un nivel de participación y compromiso de nuestra audiencia muy alto, lo que demuestra el interés genuino de la sociedad por la ciencia. Hemos acercado conceptos científicos complicados y palabras técnicas a un público muy diverso, de forma asequible y entretenida. Esta herramienta es versátil, adaptándose a distintas áreas y niveles educativos, no solo en RRSS, sino también en presentaciones o charlas. El uso de herramientas creativas, atractivas, con un toque de humor y lenguaje sencillo es fundamental para aumentar el interés y la comprensión de la ciencia por la sociedad.

Agradecimientos

Agradecemos a todas las personas y entidades que nos están apoyando en nuestro proyecto de divulgación científica “Ciencia en el 109” y a todos nuestros seguidores de redes sociales que disfrutaron y comparten nuestros contenidos.

Síguenos en Instagram: @cienciaenel109 y X: @CienciaEnEl109

Referencias

- [1] I. Bayo, O. Fuentes, I. Milán, R. Mecha, La Comunidad Científica ante las Redes Sociales. Guía de Actuación para Divulgar Ciencia a través de ellas, Divulga. (2019).
- [2] Universidad Isabel I, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (28 de septiembre de 2023). Divulgación científica en Redes Sociales. *Blog Universidad Isabel I*. <https://www.ui1.es/blog-ui1/divulgacion-cientifica-en-redes-sociales>
- [3] V. De Semir, La comunicación científica en la era digital post-experta, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2015. http://www.huffingtonpost.es/vladimir-desemir/la-comunicacion-cientifica_b_6815436.html.